

LAPORAN

STUDI INDEPENDENT

KAMPUS BERDAMPAK

**APLIKASI FOXX EDUTAINMENT (Aplikasi Digital Edutainment berbasis
Teknologi Persuasive) DI CV.FOXX GLOBAL AMERTA**

Diajukan Oleh:

Cindy Aprilia Ervana

221420015

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS SAINS TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BINA DARMA

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

PROPOSAL
STUDI/PROJECT INDEPENDENT
KAMPUS BERDAMPAK

**APLIKASI FOXX EDUTAINMENT (Aplikasi Digital Edutainment berbasis
Teknologi Persuasive) DI CV.FOXX GLOBAL AMERTA**

Diajukan Oleh:
Cindy Aprilia Ervana
221420015

Menyetujui, 27 Oktober 2025
Dosen Pembimbing Lapangan

Zaid Amin, M.Kom., Ph.D
NIDN: 0204018601

Mahasiswa

Cindy Aprilia Ervana
NIM: 221420015

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN STUDI / PROJECT INDEPENDENT

“APLIKASI FOXX EDUTAINMENT (Aplikasi Digital Edutainment berbasis Teknologi
Persuasive) DI CV.FOXX GLOBAL AMERTA

Disusun Oleh :
CINDY APRILIA ERVANA
221420015
TEKNIK INFORMATIKA

Telah di periksa dan di setujui oleh pembimbing
Palembang, 18 Desember 2025

Mengetahui,
Pembimbing Lapangan

Dr. Bagus Priambodo, M.Kom,

Menyetujui,
Dosen Pembimbing

Zaid Amin, M.Kom, Ph.D.

Mengetahui
Ketua Program Studi

Alek Wijaya, S.Kom, MIT.

NIP/NIDN : 0203057301

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyusun proposal proyek dengan judul “Hypersuasion: Kekuatan Intensif dan **Transformatif Kecerdasan Buatan dalam Mempengaruhi Keyakinan dan Perilaku**” dengan baik.

Proposal proyek ini disusun sebagai bagian dari pelaksanaan kegiatan akademik yang berfokus pada studi literatur dengan menggunakan metode **Thematic Literature Review**. Kajian ini bertujuan untuk mengumpulkan, mengelompokkan, serta menganalisis berbagai jurnal ilmiah yang membahas peran kecerdasan buatan dalam mempengaruhi keyakinan dan perilaku manusia, yang dikenal dengan konsep hypersuasion. Perkembangan teknologi kecerdasan buatan yang semakin pesat menjadikan topik ini penting untuk dikaji secara akademik guna memahami dampak, peluang, serta risiko yang ditimbulkannya.

Penyusunan proposal proyek ini dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan akademik dan kerja sama dengan mitra, yaitu **CV. Foxx Global Amerta yang beralamat di Jl. Bambang Utoyo No. 74, Palembang**, sebagai bagian dari pelaksanaan proyek yang berorientasi pada kajian ilmiah dan pengembangan wawasan keilmuan di bidang teknologi informasi dan kecerdasan buatan.

Penyusunan proposal proyek ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, serta arahan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, karunia, dan kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan proposal ini.
2. Pimpinan Universitas beserta jajaran yang telah memberikan fasilitas dan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan akademik.
3. Dekan Fakultas serta Ketua Program Studi yang telah memberikan arahan dan dukungan terhadap pelaksanaan proyek ini.
4. Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, saran, dan masukan selama proses penyusunan proposal ini.
5. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa proposal ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan proposal ini. Semoga proposal project ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta menjadi referensi awal bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan hypersuasion dan kecerdasan buatan.

Akhir kata, penulis berharap proposal ini dapat di gunakan sebagai mana mestinya dan memberikan kontribusi positif bagi pembaca.

Palembang, 18 Desember 2025

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Cindy Aprilia Ervana', written in a cursive style.

CINDY APRILIA ERVANA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	4
BAB I	8
PENDAHULUAN	8
1. Latar Belakang	8
1. Rumusan Masalah	9
1. Batasan Masalah.....	9
5. Tujuan Penelitian.....	9
a. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II.....	11
TINJAUAN PUSTAKA.....	11
1. Pembelajaran Digital	11
2. Edutainment	11
3. Teknologi Persuasive.....	11
4. Aplikasi Pembelajaran Berbasis Mobile.....	12
5. User Interface (UI) dan User Experience (UX)	12
6. Gamifikasi dalam Pembelajaran	12
BAB III.....	13
PROFIL OBJEK	13
1. Gambaran Umum Perusahaan.....	13
2. Deskripsi Aktivitas Studi Independen	13
3. Jadwal Pelaksanaan Studi Independen	14
BAB IV	15
HASIL DAN PEMBAHASAN	15
1. Gambaran Umum Hasil Studi Independen	15
4.2.1 Proses Perancangan Prototipe Aplikasi Foxx Edutainment (Aplikasi Digital Edutainment berbasis Teknologi Persuasive)	16
4.2.2 Tahap Analisis Kebutuhan Pengguna (User Requirement Analysis)...	16
4.2.2 Perancangan Konsep Aplikasi.....	16
5. Perancangan Arsitektur Informasi.....	17
BAB V.....	18
SIMPULAN DAN SARAN	18

1. Kesimpulan	18
2. Saran	18
DAFTAR PUSTAKA	20
LAMPIRAN	21
LEMBAR MONITORING.....	22
LEMBAR PENILAIAN MITRA	24

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di bidang pendidikan. Pemanfaatan perangkat digital seperti smartphone dan tablet telah menjadi bagian tak terpisahkan dari aktivitas belajar masyarakat, khususnya generasi muda. Namun, tingginya intensitas penggunaan teknologi digital belum sepenuhnya diimbangi dengan pemanfaatan aplikasi edukatif yang mampu menarik minat belajar sekaligus memberikan dampak pembelajaran yang efektif dan berkelanjutan.

Salah satu tantangan utama dalam dunia pendidikan saat ini adalah rendahnya motivasi belajar serta kurangnya keterlibatan aktif pengguna dalam proses pembelajaran digital. Banyak aplikasi pembelajaran yang bersifat satu arah, kurang interaktif, dan tidak mampu mempertahankan perhatian pengguna dalam jangka waktu yang lama. Oleh karena itu, diperlukan inovasi berupa aplikasi pembelajaran yang tidak hanya menyajikan materi edukatif, tetapi juga mampu menghibur, memotivasi, dan membujuk pengguna secara positif untuk terus belajar.

APLIKASI FOXX EDUTAINMENT dikembangkan sebagai solusi atas permasalahan tersebut dengan mengusung konsep **edutainment**, yaitu perpaduan antara edukasi dan hiburan. Aplikasi ini dirancang berbasis **teknologi persuasive**, yang bertujuan memengaruhi sikap, motivasi, dan perilaku pengguna secara halus dan beretika melalui desain antarmuka, alur interaksi, serta fitur-fitur yang menarik dan adaptif. Teknologi persuasive memungkinkan aplikasi mendorong pengguna untuk belajar secara konsisten tanpa paksaan, melainkan melalui pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermakna.

Melalui **FOXX EDUTAINMENT**, proses pembelajaran diharapkan menjadi lebih interaktif, kontekstual, dan sesuai dengan karakteristik

pengguna digital masa kini. Aplikasi ini tidak hanya berfungsi sebagai media penyampaian informasi, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran yang mampu meningkatkan minat, pemahaman, serta keterlibatan pengguna. Dengan demikian, pengembangan APLIKASI FOXX EDUTAINMENT diharapkan dapat menjadi alternatif media pembelajaran digital yang inovatif dan efektif dalam mendukung transformasi pendidikan di era digital.

1. Rumusan Masalah

2. Bagaimana merancang dan mengembangkan aplikasi FOXX Edutainment sebagai media pembelajaran digital yang mengintegrasikan unsur edukasi dan hiburan secara efektif?
3. Bagaimana penerapan teknologi persuasive dalam aplikasi FOXX Edutainment untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan pengguna dalam proses pembelajaran?
4. Bagaimana desain antarmuka dan pengalaman pengguna (UI/UX) yang menarik dan interaktif agar pengguna merasa nyaman serta terdorong untuk belajar secara berkelanjutan?

1. Batasan Masalah

2. Aplikasi FOXX Edutainment difokuskan sebagai media pembelajaran digital berbasis edutainment yang menggabungkan unsur edukasi dan hiburan.
3. Penerapan teknologi persuasive dalam aplikasi dibatasi pada penggunaan fitur-fitur seperti gamifikasi, notifikasi pengingat, sistem reward, dan umpan balik (feedback) kepada pengguna.
4. Materi pembelajaran yang disajikan dalam aplikasi dibatasi pada konten edukatif yang telah ditentukan sesuai dengan tujuan pengembangan aplikasi.

5. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian dan perancangan ini Adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan aplikasi FOXX Edutainment yang mengintegrasikan unsur edukasi dan hiburan secara interaktif.
2. Menerapkan teknologi persuasive dalam aplikasi FOXX Edutainment untuk mendorong perilaku belajar yang positif dan berkelanjutan.
3. Merancang antarmuka dan pengalaman pengguna (UI/UX) yang menarik, mudah digunakan, dan sesuai dengan karakteristik pengguna digital.
4. Mengetahui tingkat efektivitas aplikasi FOXX Edutainment dalam meningkatkan minat belajar dan pemahaman pengguna terhadap materi pembelajaran.

a. Manfaat Penelitian

b. Bagi Mahasiswa

1. Sebagai sarana penerapan pengetahuan dan keterampilan desain UI/UX
2. Menjadi portofolio akademik dan professional
3. Melatih kemampuan berfikir kritis dan problem solving.

c. Bagi dunia Pendidikan

1. Mendukung Inovasi Pembelajaran Digital.
2. Meningkatkan Kualitas Proses Pembelajaran.

d. Bagi Masyarakat umum

1. Meningkatkan Literasi Digital Masyarakat.
2. Sebagai Sarana Edukasi Alternatif.

e. Bagi pengembang produk digital

1. Sebagai Referensi Pengembangan Aplikasi Edukasi.
2. Memberikan Gambaran awal tentang potensi pengembangan ensiklopedia digital immersive.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pembelajaran Digital

Pembelajaran digital merupakan proses pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media utama dalam penyampaian materi. Pembelajaran digital memungkinkan peserta didik untuk belajar secara fleksibel tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Pemanfaatan aplikasi digital dalam pembelajaran dapat meningkatkan akses informasi, efisiensi pembelajaran, serta kemandirian belajar pengguna.

2. Edutainment

Edutainment adalah konsep pembelajaran yang menggabungkan unsur **education (pendidikan)** dan **entertainment (hiburan)** dengan tujuan menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan. Pendekatan edutainment dinilai mampu meningkatkan minat dan motivasi belajar karena materi disampaikan melalui media yang interaktif, visual, dan menarik. Dalam konteks aplikasi digital, edutainment sering diwujudkan melalui animasi, permainan edukatif, kuis, dan storytelling

3. Teknologi Persuasive

Teknologi persuasive adalah teknologi yang dirancang untuk memengaruhi sikap, perilaku, dan motivasi pengguna secara sadar tanpa paksaan. Teknologi ini menekankan pendekatan psikologis dan desain interaksi yang mendorong perubahan perilaku positif. Dalam aplikasi pembelajaran, teknologi persuasive dapat diterapkan melalui sistem reward, pengingat, umpan balik langsung, serta personalisasi konten agar pengguna terdorong untuk belajar secara konsisten.

4. Aplikasi Pembelajaran Berbasis Mobile

Aplikasi pembelajaran berbasis mobile merupakan media pembelajaran yang diakses melalui perangkat smartphone atau tablet. Keunggulan aplikasi mobile terletak pada kemudahan akses, portabilitas, dan tingkat penggunaan yang tinggi di masyarakat. Aplikasi mobile learning memungkinkan pengguna untuk belajar secara mandiri dan interaktif sesuai dengan kebutuhan dan waktu yang dimiliki.

5. User Interface (UI) dan User Experience (UX)

User Interface (UI) adalah tampilan visual aplikasi yang berfungsi sebagai penghubung antara pengguna dan sistem, sedangkan User Experience (UX) berkaitan dengan pengalaman pengguna saat berinteraksi dengan aplikasi. Desain UI/UX yang baik sangat berpengaruh terhadap kenyamanan, kepuasan, dan keterlibatan pengguna. Dalam aplikasi edutainment, UI/UX yang menarik dan mudah digunakan menjadi faktor penting untuk mempertahankan minat belajar pengguna.

6. Gamifikasi dalam Pembelajaran

Gamifikasi adalah penerapan elemen permainan dalam konteks non-permainan, termasuk pembelajaran. Elemen gamifikasi seperti poin, level, badge, dan tantangan dapat meningkatkan keterlibatan dan motivasi pengguna. Dalam FOXX Edutainment, gamifikasi berperan sebagai salah satu strategi persuasive untuk menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan dan mendorong partisipasi aktif pengguna.

BAB III

PROFIL OBJEK

1. Gambaran Umum Perusahaan

CV. Foxx Global Amerta merupakan Perusahaan yang bergerak di bidang industry kreatif digital dengan focus pada pengembangan desain visual, UI/UX, branding, serta perancangan produk digital berbasis pengalaman pengguna. Perusahaan ini berperan sebagai mitra kreatif dalam menghasilkan Solusi desain yang inovatif dan berorientasi pada kebutuhan pengguna, baik untuk sektor komersial maupun edukasi.

Sebagai bagian dari industry kreatif digital CV. Foxx Global Amerta beroperasi dalam ekosistem kreatif yang menempatkan kreativitas, ide, dan desain sebagai sumber utama penciptaan nilai. Industry ini memiliki peran strategis dalam mendukung transformasi digital, termasuk dalam pengembangan media edukasi berbasis teknologi.

3.1.1 Visi dan Misi Perusahaan

3.2.1 Struktur Organisasi

3.3.1 Profil Perusahaan

Nama Perusahaan : CV. Foxx Global Amerta
Alamat : Jl. Bambang Utoyo No 74 Palembang
Telepon :
Email :

2. Deskripsi Aktivitas Studi Independen

APLIKASI FOXX EDUTAINMENT (Aplikasi Digital Edutainment berbasis Teknologi Persuasive) di CV. Foxx Global Amerta. Saya langsung terlibat dalam proses penelitian awal, pembuatan konsep desain, pembuatan wireframe, dan pembuatan mockup UI/UX aplikasi.

Selama Pelaksanaan Studi Independen juga mengajarkan Saya bagaimana menggunakan prinsip desain thinking untuk membuat produk digital, mulai dari berempati dengan pengguna hingga membuat solusi

desain. Metode ini membantu Saya memahami kebutuhan pengguna dengan lebih baik dan mengubahnya menjadi desain yang baik.

Teori pembelajaran berbasis praktik industri yang digunakan dalam studi independen ini sejalan dengan gagasan bahwa pengetahuan diperoleh melalui pengalaman langsung di dunia kerja. Metode ini terbukti berhasil dalam meningkatkan kemampuan profesional yang diterapkan.

3. Jadwal Pelaksanaan Studi Independen

Pelaksanaan studi independent di CV.Foxx Global Amerta dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam program MBKM. Kegiatan stupon berlangsung dalam beberapa tahapan, meliputi orientasi dan pengenalan Perusahaan, perancangan konsep proyek, pengembangan prototipe desain, hingga evaluasi dan penyusunan laporan akhir

Penyusunan jadwal kerja yang terstruktur penting dalam mendukung keberhasilan proyek desain digital. Penjadwalan yang sistematis membantu mengontrol alur kerja, memastikan ketercapaian target, serta meningkatkan efektivitas proses perancangan produk.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Hasil Studi Independen

Studi Independen yang dilaksanakan di **CV. Foxx Global Amerta** berfokus pada pengembangan dan analisis **Aplikasi Foxx Edutainment**, sebuah aplikasi digital edutainment yang mengintegrasikan unsur edukasi dan hiburan dengan pendekatan **Teknologi Persuasive**. Kegiatan ini bertujuan untuk menghasilkan solusi pembelajaran digital yang tidak hanya informatif, tetapi juga mampu mendorong perubahan sikap dan perilaku belajar pengguna secara positif.

Selama pelaksanaan Studi Independen, peserta terlibat secara aktif dalam berbagai tahapan pengembangan aplikasi, mulai dari **analisis kebutuhan pengguna, perancangan konsep dan fitur aplikasi, pengembangan konten edukatif interaktif, hingga pengujian dan evaluasi efektivitas aplikasi**. Pendekatan teknologi persuasive diterapkan melalui elemen seperti sistem umpan balik, gamifikasi, notifikasi motivasional, serta penyajian konten yang adaptif terhadap karakteristik pengguna.

Hasil Studi Independen menunjukkan bahwa **Aplikasi Foxx Edutainment** mampu meningkatkan tingkat keterlibatan (engagement) pengguna dalam proses pembelajaran. Penggunaan elemen hiburan yang dipadukan dengan materi edukatif terbukti membuat pengguna lebih tertarik, fokus, dan termotivasi untuk menyelesaikan aktivitas pembelajaran. Selain itu, penerapan teknologi persuasive membantu membentuk kebiasaan belajar yang lebih konsisten melalui dorongan psikologis yang bersifat halus namun efektif.

Dari sisi pengembangan produk, kegiatan ini menghasilkan **prototype aplikasi edutainment** yang memiliki struktur antarmuka ramah pengguna (user-friendly), alur pembelajaran yang sistematis, serta konten edukatif yang relevan dengan kebutuhan pembelajaran digital saat ini. Aplikasi ini

juga dirancang agar fleksibel dan dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan institusi pendidikan maupun masyarakat umum.

Secara keseluruhan, hasil Studi Independen di **CV. Foxx Global Amerta** memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan inovasi pendidikan digital. Aplikasi Foxx Edutainment diharapkan dapat menjadi alternatif media pembelajaran modern yang efektif, interaktif, dan berkelanjutan, serta mendukung transformasi pendidikan berbasis teknologi di era digital.

4.2.1 Proses Perancangan Prototipe Aplikasi Foxx Edutainment (Aplikasi Digital Edutainment berbasis Teknologi Persuasive)

4.2.2 Tahap Analisis Kebutuhan Pengguna (User Requirement Analysis)

Tahap awal perancangan prototipe dimulai dengan analisis kebutuhan pengguna. Kegiatan ini dilakukan melalui studi literatur, observasi, dan diskusi dengan tim pengembang di **CV. Foxx Global Amerta**. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik pengguna, kebutuhan pembelajaran, serta permasalahan yang sering dihadapi dalam proses belajar menggunakan media digital. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengguna membutuhkan aplikasi pembelajaran yang interaktif, mudah digunakan, serta mampu meningkatkan motivasi dan konsistensi belajar.

4.2.2 Perancangan Konsep Aplikasi

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, dilakukan perancangan konsep aplikasi Foxx Edutainment. Konsep ini menggabungkan unsur **edukasi** dan **hiburan** dengan penerapan **teknologi persuasive** sebagai pendekatan utama. Pada tahap ini ditentukan tujuan aplikasi, jenis konten edukatif, mekanisme interaksi pengguna, serta strategi persuasive seperti pemberian umpan balik positif, sistem penghargaan, dan pengingat belajar.

5. Perancangan Arsitektur Informasi

Tahap selanjutnya adalah perancangan arsitektur informasi yang bertujuan untuk mengatur struktur konten dan alur navigasi aplikasi. Arsitektur informasi dirancang agar pengguna dapat mengakses materi pembelajaran secara sistematis dan mudah dipahami. Penyusunan menu, kategori materi, dan alur aktivitas belajar disesuaikan dengan prinsip **user-centered design** sehingga pengalaman pengguna menjadi lebih optimal.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Studi Independen yang telah dilaksanakan di **CV. Foxx Global Amerta**, dapat disimpulkan bahwa perancangan dan pengembangan **Aplikasi Foxx Edutainment** sebagai aplikasi digital edutainment berbasis **teknologi persuasive** telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Aplikasi ini dirancang untuk menjawab kebutuhan akan media pembelajaran digital yang interaktif, menarik, serta mampu meningkatkan motivasi dan keterlibatan pengguna dalam proses belajar.

Proses perancangan prototipe dilakukan secara sistematis, dimulai dari analisis kebutuhan pengguna, perancangan konsep, desain arsitektur informasi, perancangan antarmuka dan pengalaman pengguna, hingga pengujian dan evaluasi prototipe. Penerapan prinsip teknologi persuasive, seperti pemberian umpan balik positif, gamifikasi, dan notifikasi motivasional, terbukti mampu mendorong pengguna untuk lebih aktif dan konsisten dalam menggunakan aplikasi.

Hasil pengujian prototipe menunjukkan bahwa **Aplikasi Foxx Edutainment** memiliki tingkat kemudahan penggunaan yang baik serta mampu menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan. Integrasi unsur hiburan dengan konten edukatif menjadikan aplikasi ini sebagai alternatif media pembelajaran yang efektif dan relevan dengan perkembangan teknologi pendidikan saat ini.

2. Saran

Berdasarkan hasil perancangan dan pengembangan **Aplikasi Foxx Edutainment** sebagai aplikasi digital edutainment berbasis **teknologi persuasive**, maka terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk pengembangan selanjutnya:

1. Saran untuk Pengembangan Aplikasi

Aplikasi Foxx Edutainment disarankan untuk dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan fitur personalisasi pembelajaran, seperti penyesuaian materi berdasarkan tingkat kemampuan dan minat pengguna. Selain itu, integrasi teknologi yang lebih canggih, seperti kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) atau analisis perilaku pengguna, dapat meningkatkan efektivitas penerapan teknologi persuasive dalam mendorong kebiasaan belajar yang berkelanjutan.

2. Saran untuk Peningkatan Konten Edukatif.

Konten pembelajaran pada Aplikasi Foxx Edutainment sebaiknya terus diperbarui dan disesuaikan dengan perkembangan kurikulum serta kebutuhan pengguna. Penambahan variasi konten berupa video interaktif, simulasi, dan kuis adaptif diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pengguna serta menjaga minat belajar dalam jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Fogg, B. J. (2003). *Persuasive Technology: Using Computers to Change What We Think and Do*. San Francisco: Morgan Kaufmann Publishers.
- Fogg, B. J. (2009). A behavior model for persuasive design. *Proceedings of the 4th International Conference on Persuasive Technology*, 1–7.
- Hamari, J., Koivisto, J., & Sarsa, H. (2014). Does gamification work? A literature review of empirical studies on gamification. *Proceedings of the 47th Hawaii International Conference on System Sciences*, 3025–3034.
- Huang, W. H., & Soman, D. (2013). *A Practitioner's Guide to Gamification of Education*. Toronto: University of Toronto.
- Mayer, R. E. (2009). *Multimedia Learning* (2nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
- Nielsen, J. (2012). *Usability Engineering*. San Francisco: Morgan Kaufmann Publishers.
- Oinas-Kukkonen, H., & Harjumaa, M. (2009). Persuasive systems design: Key issues, process model, and system features. *Communications of the Association for Information Systems*, 24(1), 485–500.
- Prensky, M. (2001). *Digital Game-Based Learning*. New York: McGraw-Hill.
- Putra, N. (2015). *Penelitian dan Pengembangan: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

LAMPIRAN

Nomor : 3.0146/Berdampak/Univ-BD/X/2025 Palembang, 19 November 2025
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Pelaksanaan Project Independen

Kepada : Yth.
Pimpinan CV. Foxx Global Amerta
Di
Tempat

Dengan hormat,

Universitas Bina Darma selalu berkeinginan untuk meningkatkan mutu lulusan perguruan tinggi dan membantu Pemerintah Daerah dalam pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, salah satunya Universitas Bina Darma ada program Kampus Berdampak. Salah satu program Kampus Berdampak di Universitas Bina Darma adalah Studi/Proyek Independen selama 3 sampai dengan 4 bulan. Menindaklanjuti hal tersebut, dengan ini kami mengajukan kepada Bapak/Ibu untuk menyetujui Permohonan Kegiatan Studi/Proyek Independen ini dengan menugaskan mahasiswa berikut untuk Studi/Proyek Independen pada semester Ganjil 2025/2026.

No	Program Studi	NIM	Nama Mahasiswa
1	Teknik Informatika	221420026	Khusnul Khotimah
2	Teknik Informatika	221420087	Elsa Arsela
3	Teknik Informatika	221420015	Cindy Aprilia Ervana

Besar harapan kami kiranya Bapak/Ibu dapat menyetujui permohonan ini. Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Hormat saya,
Manager Pusat Pelayanan Kampus Berdampak,

Darma
PUSAT PELAYANAN

Dr. I Bagus Endrawan, M.Pd

Tembusan:
- Arsip

LEMBAR MONITORING

Nama : Cindy Aprilia Ervana

NIM : 221420015

Program Studi : Teknik Informatika

Dosen Pembimbing : Zaid Amin, M.Kom.,Ph.D.

Tanggal	Kegiatan	Paraf Dosen Pembimbing
03/09/2025	Pembahasan judul proyek serta penyusunan BAB I meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian.	
09/10/2025	Pembahasan BAB II (tinjauan pustaka) terkait konsep, kecerdasan buatan, dalam persuasi digital.	
30/10/2025	Revisi dan penguatan BAB I dan BAB II berdasarkan arahan dosen pembimbing.	
17/11/2025	Pembahasan BAB III (Metode penelitian) Mengenai penggunaan metode sistematik literatur, termasuk tahap pengumpulan dan analisis.	
10/12/2025	Pembahasan BAB IV, BAB V dan BAB VI meliputi program atau kegiatan yang di rancang, kesimpulan dan saran, serta finalisasi laporan proposal project.	

Jl. Bambang Utoyo
No. 74 Palembang
+62 821 2476 4421

LETTER OF ACCEPTANCE (LOA)

Kepada Yth:

Cindy Aprilia Ervana
NIM: 221420015
Mahasiswa Universitas Bina Darma

01 September 2025

Dengan hormat,
Sehubungan dengan permohonan Anda untuk mengikuti proyek pengembangan aplikasi Foxx Edutainment, kami dengan ini menyatakan bahwa:

- Nama: Cindy Aprilia Ervana
- NIM: 221420015
- Institusi: Universitas Bina Darma
- Tema Proyek: Aplikasi Foxx Edutainment
- Perusahaan: CV. Global Amerta
- Periode: 01 September 2025 s.d. 31 Desember 2025

Anda telah diterima untuk bergabung dan mengerjakan proyek tersebut di CV. Global Amerta sesuai dengan ketentuan dan jadwal yang telah disepakati. Kami berharap kerja sama ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Saya

Dr. Bagus Priambodo, M.Kom.
Direktur CV. Foxx Global Amerta

LEMBAR PENILAIAN MITRA

Nama mahasiswa : CINDY APRILIA ERVANA

NIM : 221420015

Program : Studi / Project Independent

Mitra kegiatan : CV. Foxx Global Amerta

No	Komponen Kegiatan	sks	Nilai
1	Merancang roadmap dan merencanakan studi/proyek (proposal)	2	85
2	Logbook diskusi sesama peserta studi/proyek (peer group) dalam mengembangkan model tentatif	2	85
3	Mengembangkan instrument studi / proyek	2	85
4	Melakukan, mengolah, dan menganalisis data studi/proyek	2	85
5	Membuat peralatan inovatif atau teknologi tepat guna yang relevan dari hasil studi/proyek	2	85
6	Menyosialisasikan karya inovatif/ teknologi tepat guna dari hasil studi/proyek	3	85
7	Membuat laporan hasil studi/ proyek	2	85
8	Seminar laporan hasil studi/ proyek	2	85
	Publikasi hasil studi/proyek	2	85

Gambar 1. 1 Lembar Nilai Mitra

Daftar komponen kegiatan sesuai dengan PPBM

Nilai : 55-100

Ditetapkan di : Palembang

Pada tanggal :18 Desember 2025

Pembimbing Mitra

Dr. Bagus Priambodo, M.Kom

